

ईशावास्योपनिषदि साधनानिरूपणम्

Shridhar Hegde

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,

Mangaluru

Email id- shreear@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

अनन्तगुण-अनन्तशक्ति-अनन्तज्ञानैः युक्तः परमात्मा । परमात्मा सर्वसम्पूर्णः इति विख्यातः। अस्य विश्वस्य अपि न्यूनताः कुत्रापि न सन्ति । ईदृशं सर्वसम्पूर्णं जगत् सर्वशक्तपरमात्मना एव उद्भूतम् । परमात्मा तु अखण्डः, अनन्तः, अच्युतः, , सर्वव्यापी, सम्पूर्णश्च। परमात्मा विश्वानि सृष्ट्वा स्वयं दूरं गच्छति किम् इति प्रश्ने कृते नैव । परमात्मा विश्वस्य अणुरेणुतृणकाष्ठादिषु अपि व्याप्तः इत्यतः समग्रं विश्वम् अस्य वासस्थानम् । सः अनन्तः, अपारः, अगाधश्च । एतादृश-परमात्मव्याप्ते प्रपञ्चे मनुष्यः 'मदीयम्' इति वस्त्वात्मकं कथं चिन्तयेत् ? सर्वं परमात्माधीनम् । तेन दत्तं त्यक्तमेव अस्माभिः त्यागबुद्ध्या उपभोक्तव्यम् । “इदं मदीयम्” इति भावनया वस्तुनः विषये प्रभुत्वकथनं सर्वथा अनुचितम् । सः सत्यमार्गोऽपि नैव । तस्मात् श्रेष्ठः भक्तः सदापि एष एव ईशप्रसादः इति भावनया भोग्यवस्तूनि उपभुञ्जीत ।

प्रस्तावना

ईशावस्योपनिषत् संहिताभागस्य एकमात्रम् उपनिषत् । सर्वसाम् उपनिषदां प्रथमं तथा च प्राचीनम् । अध्यात्ममहद्वर्णनस्य अनुभूतिं प्रति लीलया नीयमानः अत्यन्तं सरलभागः । भारतस्य सनातनसंस्कृतेः रहस्यं सर्वम् अत्र निहितमस्तीति अस्याः मान्यता अधिका । अस्याः रहस्यम् अधिगत्य लोकसंग्रहार्थं अन्येभ्यः अपि ज्ञापयित्वा ब्रह्मानुभूतेः वितरणं स्यादिति उद्देशेन अनेकैः आचार्यमहानुभावैः अस्याः उपनिषदः व्याख्यानम् अक्रियत ।

विषयपरामर्शः

देहेन्द्रिय-मन- आदीनि चैतन्यवच्छेदकानि “उपाधयः” इत्युच्यन्ते । एषामुपाधीनां मन एव प्रधानम् । तदेव कारणं जीवस्य बन्धमोक्षयोः, तथा च श्रुतिः –

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥ अमृतबिन्दूपनिषत्

॥

यदा तद्विषरूपान् विषयान् भुङ्क्ते तदा तन्मनो मालिन्यम् अधिगच्छति संसारं च आवाहयति । यदा विषयेभ्यः विमुखं भवति तदैव तन्नैर्मल्यमार्गम् अधिरोहति । यावदत्यन्तं निर्मलीकृतं तावदेव

त्वग्रहितपलाण्डु इव प्रविलीयते परमात्मा प्रकाशते । मानसैवानुद्वष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।
(बृहदारण्यकोपनिषद् – ४.४.९) इत्युक्त्वा श्रुतिरेव ब्रह्मणो मनसः उपयोगित्वमुपदिशति ।

एकमपि एतन्मनः, वृत्तिभेदेन त्रिधा प्रवर्तते । यदा तत् चिन्तन-मनन-विवेक-विचाररूपेण प्रवर्तते तदा बुद्धिः इत्युच्यते । यदा तु राग-द्वेष-अनुकम्प-लोभ-मोहादिरूपेण प्रवर्तते तदा संवेदनम् इति मन्यन्ते । यदा च करिष्यामि न करिष्यामि इत्यादि इच्छाशक्तिं प्रदर्शयति तदा इच्छा इति वा सङ्कल्पः इति वा उच्यते । अतः विचारशक्ति-संवेदनशक्ति-इच्छाशक्तिमत् मनः इति अवगम्यते। अहङ्कारस्तु एतासु सर्वासु वृत्तिषु अनुस्यूतः वर्तते ।

अथ इदानीं एकैकः योगः मनोविशुद्धिं कथं साधयति इति संग्रहेण उच्यते । मनोविशुद्धिस्तु द्वाभ्यां सोपानाभ्यां साधितव्या । इन्द्रिय-विषय-संयोगानां प्रथमं सोपानम् । अवशिष्टः संस्कारबीज-नाशः द्वितीयं सोपानम् । तत्र तावत् आद्यं सोपानं सर्वयोगसमानम् । विशेषस्तु प्रतियोगं द्वितीये एव। श्रवणादिद्वारा प्रत्यगात्मचिन्तनाद् ब्रह्मानुसन्धानाद् उभयोः ऐक्यसन्धानात् च यावत्प्रमाणं मनः ब्रह्माकारवृत्तिं प्राप्नोति तावत्प्रमाणं संस्कारबीजोऽपि नश्यति। निखिल-हेय-प्रत्यनीक-कल्याण-गुण-गणौघस्य दिव्यमङ्गलस्वरूप-रूपविभवविग्रहस्य रसाख्यस्य परमेश्वरस्य सन्ततचिन्तनात् संस्कारबीजं मनः निःशेषं प्रविलीयते यथा लवणपुत्थलिका जलधौ विलीयते । वेदेषु पुराणेषु वर्णितं ब्रह्मस्वरूपं, तत् कीदृशम् ? तदपि तटे स्थित्वा सागरदर्शनमिवा केवलं महती जलराशिः, उल्लोलाः तरङ्गाः दृश्यन्ते । समाधिस्थस्य एव ब्रह्मज्ञानं स्यात् ब्रह्मदर्शनं च । तदा विचारः सम्पूर्णतया निवर्तते, जोषमास्यते मानुषैः । लवणपुत्थलिका कथा एवं भवति - काचित् लवणपुत्थलिका समुद्रं परिमातुं गता । समुद्रजलं कियत् गभीरमिति ज्ञातुं तत्र उपस्थिता । यावद् अवातरत् जले तावदेव गलिता लीना अभवत् । तस्याः ज्ञानं तु न अभूत् ।

एषा भक्तियोगविधा । कर्मफलचिन्तनाद् उपरतेः अहङ्कारः । अत एव मनश्चापि कृतप्रायोपवेशन-पन्नगवद् विनश्यति । एतत्कर्मयोगविधानम् । यमनियम-आसनादि-आष्टाङ्गैः एकाग्रीकृतस्य मनसः प्रत्यगात्माभिमुखं प्रवाहणं अथवा ईश्वराभिमुखम् उन्नयनं मनोनिरोधस्य उपायः । तद्वारा तल्लयस्य उपायः । सा एषा राजयोगरीतिः । एतेन ज्ञानयोगः भक्तियोगश्च, संवेदनसंशुद्ध्या कर्मयोगश्च, सङ्कल्प-इच्छयोः आधारीभूतस्य अहङ्कारनिर्मलीकरणेन राजयोगश्च, मनोवृत्तिनिवृत्तिद्वारा च मनोविशुद्धिम् आवहन्ति इत्युक्तं भवति । एकैकयोगो मनसः एकदेशं संस्करोत्यपि कृत्स्नं मनः विशुद्धिं लभते एकवस्तुत्वात् । साधकाः स्वशक्ति-प्रवृत्ति-संस्कार-अभिरुचि-भेदानुसारेण चतुर्षु योगेषु एतस्मिन्नेव निरताः अपि इतरयोगसाहाय्यम् अंशतः स्वीकृत्य यदि योगसमन्वयम् अभ्यस्येयुः तर्हि शीघ्रं फलगामिनः भवेयुः, बुद्धि-संवेदन-सङ्कल्पयुक्तस्य मनसः ऐक्यत्वादिति ।

अथ परमेश्वरानुग्रहः प्रसङ्गतः पर्यालोच्यते – “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः..... इति आत्मलाभः आत्मवरणाद् एव भवतीति उक्तम् कठोपनिषदि । ब्रह्मणः प्रसादोक्तिः येन प्रसादेन अकृतुः पुरुषस्य आत्मनः महिमानम् पश्यति वीतशोकश्च भवति । गीतायां च “दैवं चैवात्र पञ्चमम्” इति कर्मणः फलप्रदानस्य च दैवाश्रयत्वं भगवता एव स्पष्टं निर्दिष्टम् । तथा “ईश्वरः सर्वभूतानां

हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” ॥ गीता १८-६१) इति ईश्वरनियन्त्रणम् उक्त्वा तदनन्तरमेव “तमेव शरणं गच्छ भारत । तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥(१८.६२॥) इति तत्प्रसादान्मुक्तिः प्राप्यत इति उक्तम् । भगवतः शरणागतेः सर्वपापविमोचनं तु तत्रैव चरमश्लोके उक्तम्, अधमोचनार्थं वा मोक्षार्थं वा कृता भगवत्प्रवृत्तिः एतद् भगवदाश्वासनफलमेव । श्रूयते च – तं ह देवम् आत्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये”। श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.८) इति ।

भक्तस्य प्रार्थना

भक्तस्य प्रार्थनं भगवतः प्रसादनं च अद्वैतदृष्ट्यापि व्याख्यातुं शक्यते । या शक्तिः परमेश्वराख्या भक्तसंसेविता स भक्तस्य प्रत्यगात्मा एव । प्रसुप्तवानरशिशुः कश्चित् निद्रायां वृक्षात् पतन्निव अनुभवं प्राप्य स्वपुच्छमेव शाखा इति मत्वा आकृष्टवान् । ततः सः प्रबुद्धवान् इति । अत्रापि एतादृशी व्याख्या । भक्तः परमेश्वराख्यं यम् आधारं गृह्णाति सः स्व-अभिन्न-प्रत्यगात्मा एव इति अनुभूत्या ज्ञायते । परमेश्वरप्रार्थनाद् यावत्प्रमाणं तस्य हृदयद्वारम् अपान्नियते तावत्प्रमाणं तस्य एव शुद्धचैतन्यस्य प्रवाहः स्यन्दते, स एव परमेश्वरानुग्रहः इति मन्यते ।

ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ १ ॥ (ईशावास्योपनिषद्)

परिणामात्मके अस्मिन् प्रपञ्चे यत्किञ्चित् परिणामस्वभावयुक्तम् अस्ति तद् सर्वं परमेश्वरेण व्याप्तम् । ननु “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (छान्दोग्योपनिषद् ३.१४.२.) “स एव अथस्तात् त उपरिष्ठात्” (छान्दोग्योपनिषद् ८.२५.१.) “अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” (महानारायणोपनिषद् ११.६) इत्यादि श्रुतेः सर्वस्यास्य जगतः ब्रह्मात्मकत्वाद् वास्यमिति । तेन त्यागवृत्त्या सह अनुभवति । संसारं घोरतमसा मीनमकराः इव ग्रसनभययुक्तत्वाद् संसारस्य त्यागः एव एकमात्रोपायः इति प्रथमं दृश्यते । इति चेत् तथा न यतः – कस्यचन ललाटे उपविष्टां काश्चित् मक्षिकां मारयितुं शिलाखण्डेन ताडितवान् तदा सः शिलाखण्डः मक्षिकया सह तं मनुष्यमपि अमारयत् इतिवत् परिहारः अस्ति खलु इति चेत् तथा न । सर्वभोग्यवस्तूनामपि ईश्वरेण व्याप्यत्वात् मम सङ्गलेशस्य अपि अभावात् च सर्वाण्यपि भोग्यजातानि ममैव सन्तु इति जम्बूकबुद्धिः मा भवतु इति । परवस्तुकाङ्क्षया दुःखं परम्परयैव भवेदिति ।

परमात्मनः स्वरूपम्

अनन्तगुण-अनन्तशक्ति-अनन्तज्ञानैः युक्तः परमात्मा । परमात्मा सर्वसम्पूर्णः इति विख्यातः। अस्य विश्वस्य अपि न्यूनताः कुत्रापि न सन्ति । ईदृशं सर्वसम्पूर्णं जगत् सर्वशक्तपरमात्मना एव उद्भूतम् । परमात्मा तु अखण्डः, अनन्तः, अच्युतः, , सर्वव्यापी, सम्पूर्णश्च। परमात्मा विश्वानि सृष्ट्वा स्वयं दूरं गच्छति किम् इति प्रश्ने कृते नैव । परमात्मा विश्वस्य अणुरेणुतृणकाष्ठादिषु अपि व्याप्तः इत्यतः समग्रं विश्वम् अस्य वासस्थानम् । सः अनन्तः, अपारः,

अगाधश्च । एतादृश-परमात्मव्याप्ते प्रपञ्चे मनुष्यः 'मदीयम्' इति वस्त्वात्मकं कथं चिन्तयेत् ? सर्वं परमात्माधीनम् । तेन दत्तं त्यक्तमेव अस्माभिः त्यागबुद्ध्या उपभोक्तव्यम् । "इदं मदीयम्" इति भावनया वस्तुनः विषये प्रभुत्वकथनं सर्वथा अनुचितम् । सः सत्यमार्गोऽपि नैव । तस्मात् श्रेष्ठः भक्तः सदापि एष एव ईशप्रसादः इति भावनया भोग्यवस्तूनि उपभुञ्जीत । प्रथमम् ईश्वरार्पणं कृत्वैव भक्तः स्वयं सुखभोगं अनुभवति । सर्वं परमात्माधिष्ठितम् अतः सर्वं तदीयम् इति भावनया उपयोगः योग्यमार्गः । ईशसङ्कल्पमात्रेण लब्धं स्वीकृत्य ईश्वरार्पणदृष्ट्या तानि सेवित्वा सन्तृप्तिप्राप्तिरेव श्रेयः इति तात्पर्यम् ।

बृहदारण्यके "आनन्दनाम ते लोका अन्धेन तमसाऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसोऽबुधा जनाः ॥ (४.४.१) इति श्रूयते

एतेन सादृश्यात् अन्धेन तमसावृताः जनाः एव अविद्वांसोऽबुधा जनाः इति दृश्यते । अतः नैषः द्राविडप्रणायामः किन्तु "आयुर्वेदं धृतम्" इत्यादीनां व्याख्यानं युक्तमेवेति ।

आत्मतत्त्वम्

अनेजदेकं मनसो जवीयं नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मतरिश्वा दधाति ॥

एतत् आत्मतत्त्वम् अचलम् । सर्वप्राणिषु अपि समानम् । मनसोऽपि वेगवत् पूर्वगामि इदं देवताभिः अपि न प्राप्तम् । तद् अचलरूपेण स्थित्वा धावत् इतरवस्तूनि अतिक्रामति । तत्र वायुः जलं धरति । तस्मिन् सर्वगते सर्वव्यापिनि आकाशरूपे आधारे मातरिश्वा वायुः जलं मेघरूपेण परिणतं कृत्वा धारयति इति तात्पर्यम् । अपि च –

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

तद् आत्मतत्त्वं चलनशीलवस्तुरूपेण चलति । अचेतनवस्तुरूपेण न चलति । देहादीनाम् उपाधिसम्बन्धेन चलत् इव दृश्यते न तु स्वतः चलति । तद् दूरे समीपे च अस्ति । यतः सर्वगतं च तत् । अज्ञानिनः तद् अप्राप्य दूरे तिष्ठन्ति ज्ञानिनां तु प्रत्यगात्मा अस्तीत्यतः तेषाम् अत्यन्तं समीपम् । तद् अन्तर्यामिरूपेण सर्वेषामन्तः भवति । अत एव तद् सर्वगतं सर्वव्यापि च ।

अतः आत्मदर्शनफले एवमुक्तम् –

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

दैवीसम्पद्युक्तः साधनानन्तरं सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव साक्षात्करोति, सर्वभूतेषु च अन्तर्यामिनम् आत्मानं आत्मत्वेन अनुभूय 'सर्वं मयि वर्तते, अहं सर्वेषु च वर्ते' इति पश्यति सः तद्दर्शनात् पश्चात् न विजुगुप्सते इति ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कश्शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

यः बहुप्रयासेन प्रथमवारं समाधिं प्राप्तवान् तस्य प्रमादवशात् स्कलनभयं भवत्येव । तस्य ज्ञानमपि सुदृढं न भवति । तस्मात् समाधितः यदा उत्तिष्ठति तदा तस्मिन् शोकमोहौ सम्भवेताम् । परं यः विज्ञानी स्व-इच्छानुसारम् एताम् अवस्थां प्राप्तवान्, अन्तः बहिश्च भेद एव नास्तीति चिन्तयतः यदेकत्वं समाधावानुभूतं तस्य मोहः वा शोकः वा न । ज्ञानी अनुभूतिः नाम क्षीरं पुनः पुनः पीत्वा पुष्टं परमार्थं परिज्ञानं प्राप्नोति । अयमेव अत्र विशेषः ।

आत्मनः स्वरूपलक्षणम्

स पर्यागाच्छुक्रमकार्यमव्रणम् अस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्
शाश्वतीभ्यस्समाभ्यः ॥

आत्मनः लक्षणम् – सर्वव्यापी, ज्योतिर्मयः, अशरीरः, अव्रणः, नररहितः, शुद्धः, अपापविद्धः, कविः, पण्डितः, सर्वोत्तमः स्वयम्भूः च । सः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः प्रपतिभ्यः तेषां कर्तव्यानि यथानुरूपं वितीर्णवान् । यः व्रतादिकम् आचरति, वा न किञ्चित् व्रतम्, स्नातकः अस्नातको वा, वैदिकाग्निं धरति वा, ब्रह्मचारी, गृहस्थो वा, वानप्रस्थकर्ता वा प्रब्राजको वा यः परमात्मानं येन केनापि प्रकारेण वा अधिगच्छति सः एव अमृतत्वं प्राप्नोति । अतः ब्राह्मणादित्रिषु वर्णेषु जन्म सर्वकर्मणां संन्यासः काषायवस्त्रम् दण्डकमण्डलुधरणमात्रेण परिव्राजकाः इत्यादयः अमृतत्वं प्राप्तुम् आवश्यकम् इति आग्रहः सम्यक् न ।

सूक्ष्मः, अशरीरः, शुद्धः चात्मा एव स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसार्य सृष्टेः उत्पन्नाय कारणीभूतः अभवत् । तत्रत्यानि सर्ववस्तूनि अनुशासनबद्धानि अकरोत् । एवम् अनादिकालात् अस्य विश्वस्य योग्यां व्यवस्थाम् अकरोत् । केवलं व्यक्तज्ञानेन उपासनेन वा मनुष्यः मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति । यतः व्यक्तं नाम अव्यक्तेन स्थलकालेषु निर्मितः नामरूपविशेषः । व्यक्तं चलम्, चञ्चलम्, क्षणभङ्गुरम्, दुःखमयम्, अपूर्णम्, च विद्यते । अव्यक्तं नाम परमात्मनः अगोचरी तपःशक्तिः । विश्वनिर्माणे परमात्मना उपयुक्ता योगशक्तिः एव अव्यक्तम् । अनया दृष्ट्या यदि पश्यति तर्हि अव्यक्तं आनन्दरहितां शून्यरूपां मुक्तिं प्राप्नुयात् । जन्ममरणयोः चक्रात् रक्षणं अधिगच्छेत् परन्तु सः नित्यानन्दगतिं न विन्देत् । परमात्मनः प्रसादात् ऋते तस्य साक्षात्कारो वा मोक्षो वा न सिद्ध्यतीति । इदं मोहकं जगत् अस्माकम् इन्द्रियाणि आकृष्य मनः विषयेषु प्रवर्तयति । परमात्मा सर्वत्र व्याप्तः चेदपि सः प्रकृतिमायया रक्तवर्णेन आच्छादितः अस्ति । अतः सत्यस्य ज्ञानमपेक्षितम् इत्यतः अस्माभिः प्रकाशस्य उगमस्थानस्य प्रकाशः आवश्यकः । दृश्यसूर्यः दृश्यमानायाः सृष्टेः पोषकः नियामकः, प्राणदाता च यथा, तथा ज्ञानसूर्यः चित्सृष्टेः पोषकः प्रकाशकः च विद्यते । एकान्तज्ञानसूर्यस्य भक्ताय ज्ञानस्य साक्षात्कारः भवति न संशयः । मरणकालपठनीयाः तत्प्रार्थनाः मन्त्राः एवम् सन्ति । तत्र तावत् आदित्यरूप-भगवत्प्रार्थनम् –

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

सत्यस्य मुखं सुवर्णस्य आवरणेन पिहितम् अस्ति । हे पोषक भगवन् ! सत्यधर्मयुक्तं त्वां द्रष्टुं तद् अपावृणु इति अस्य तात्पर्यम् । एकात्मदर्शनं प्राप्य अनन्तरं मृत्युसन्निहितः साधकः स्वमनः चोदयति । अधुना मम प्राणवायुः मृत्युरहितं वायुं प्राप्नोतु, अयं देहः भस्मीभूतः एव । हे ऋतो ! स्मर । कृतं स्मर । यः अग्निः पञ्चभूतात्मकं शरीरं भस्मसात्कुरुते तस्य अन्तर्यामिनः भगवतः प्रार्थनापूर्वकं श्रुतिः उपसंह्रियते –अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् -

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥

हे अग्ने धनार्थम् अस्मान् उत्तममार्गेण नय । हे देव ! सर्वज्ञानी त्वं अस्माकं कुटिलं पापं संहर । तुभ्यं नमः इति पुनः पुनः स्मरन्तः वदेम इति अस्य तात्पर्यम् ।

उपसंहारः

प्रपञ्चे विद्यमानं यत् अस्मदीयं न, अस्माभिः सम्पादितं न, तस्मात् विषयात् मनः प्रति स्वीकुरुत । अतः मानवः प्रामाणिकपरिश्रमेण प्राप्तफलेन जीवनस्य उपभोगं कृत्वा दुराशां त्यजेत् । जीवने अध्यात्मिकस्वभावस्य नैतिकस्वभावस्य वर्धनमेव जीवनस्य लक्ष्यम् । प्रपञ्चे विद्यमानानि वस्तूनि सर्वाणि भगवता आवृतानि इति दृष्ट्या, आलस्यं मत्सरादिकम् अरिषड्वर्गान् च त्यक्त्वा कार्यं करणीयम् । उत्तमप्रयोजनकारिकर्मणा एव अस्माकं दीर्घं जीवनं स्यात् । अर्थपूर्णं, योजनाबद्धं, अनुशासनयुक्तं च जीवनं कर्तुं अस्माभिः चारित्र्यशक्तिः सम्पादनीया । सा शक्तिः उपनिषत्सु निहिता । तां साक्षात्कर्तुं वयं तासां तत्त्वानाम् उपासनां निरन्तरं कुर्मः । तेन आस्माकं जीवनं सुन्दरं सुखमयं हर्षमयं च भवति इत्यत्र न कापि संशीतिः ।

ग्रन्थऋणम् –

- Ishavasyopanishad Sankara Bhashya with Hindi Translation - Gita Press 1940